

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev, Sh. Ma’naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak. Toshkent: O‘zbekiston, 2023. B. 2.
2. Mirziyoyev, Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Toshkent: O‘zbekiston, 2018. B. 24.
3. Fitrat, A. Tanlangan asarlar. Toshkent: Ma’naviyat, 2010. B. 74.
4. Ibrat, I. Millatni kim millatni kim isloh etar? Toshkent: Ma’naviyat, 2005. B. 157
5. Abdulaziz, M. Qur’oni Karim. /Tarjima va izohlar/ Toshkent: Sharq, 2007. B. 289.
6. Komilov, N. Komil inson haqida to‘rt risola. Toshkent: O‘zbekiston, 1997. B.172.
7. Komilov, N. Tasavvuf. Birinchi kitob. Toshkent: Yozuvchi, 1996, B. 143.
8. Yusupov, E. Islomiy qadriyatlar va diniy ekstremizm. Toshkent: To‘qimachilik instituti nashriyoti, 1999. B.10

ЎЗБЕКISTONDA ЧЎЛЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШ ТАРИХИДАН

Эркаев Аббос Ахмаджонович¹

Ўсимликлар ҳимояси, агрохимё ва тупроқшунослик 1 –курс талабаси

Хушвақтов Хусан Очилбойевич²

Тошкент давлат аграр университети "Ижтимоий-гуманитарфанлар"
кафедраси доценти

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ УЗБЕКИСТАНА

Эркаев Аббос Ахмаджонович

Защита растений, агрохимия и почвоведение студент 1 курса

Хушвақтов Хусан Очилбойевич

Ташкентский государственный аграрный университет доцент кафедры «Социально-гуманитарные науки»

FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF DESERTS IN UZBEKISTAN

Erkayev Abbos Ahmadjonovich

Plant protection, agrochemistry and soil science 1st year student

Khushvaktov Khusan Ochilboyevich

Tashkent State Agrarian University Associate Professor of the Department of Social Sciences and Humanities

husan24061981@jmail.com

***Анаттақия:** Мақолада, 1925-30 йилларда совет ҳукуматининг Ўзбекистонда амалга оширган қишлоқ хўжалиги соҳасидаги сиёсати ақс эттирилган. Шу билан бирга, қишлоқ хўжалиги учун машинасозлик саноатининг кириб келиши, қишлоқ хўжалигини механизациялаштириши ва янги хўжалик техникаларининг кириб келиши жараёнларига оид маълумотлар ўрин олган. Механизациялаштириши жараёнлари кириб келган бўлсада, маҳаллий аҳоли замонавий техникалардан тажрибаси йўқлиги туфайли узоқ вақтлар фойдаланаолмаган. Натижада маҳаллий аҳоли ўзларининг анъанавий меҳнат қуролларидан узоқ вақтлар фойдаланишга мажбур бўлган. Бу ҳолат меҳнат унумдорлигининг пасайишига, ҳосилдорликнинг камайишига олиб келган. Бу жараёнларнинг сабаб ва оқибатлари архив материаллари, матбуот материаллари ва бирламчи манбалар асосида ёритилган.*

Калим сўзлар: Коммунистик, қўнимсизлик, партия, қўриқ, дин, атеизм, кадрлар, эскилик сарқити, матбуоат, чўл, ресурс, оқартув, ақида, миллий, менталитет, ўзлаштириш, кўчиш.

Анаттация: В статье отражена аграрная политика, проводившаяся советским правительством в Узбекистане в 1925-30 гг. В то же время имеются сведения о внедрении машиностроения в сельском хозяйстве, механизации сельского хозяйства и внедрении новой сельскохозяйственной техники. Хотя были внедрены процессы механизации, местное население долгое время не могло использовать эти методы из-за отсутствия опыта. В результате местному населению пришлось долгое время пользоваться своими традиционными орудиями труда. Такая ситуация привела к снижению производительности и производительности труда. Причины и последствия этих процессов объяснены на основе архивных материалов, материалов прессы и первоисточников.

Ключевые слова: Коммунистическая, партия, степь, религия, атеизм, кадры, старые обряды, печать (пресс), пустыня, совхоз, колхоз, пролетарский, ресурсе, национальный, менталитет, освоение, переселение.

Abstract: The article reflects the agricultural policy pursued by the Soviet government in Uzbekistan in 1925-30. At the same time, there is information about the introduction of mechanical engineering in agriculture, the mechanization of agriculture and the introduction of new agricultural machinery. Although mechanization processes were introduced, the local population was unable to use these methods for a long time due to lack of experience. As a result, the local population had to use their traditional tools for a long time. This situation has led to a decrease in labor productivity and productivity. The causes and consequences of these processes are explained on the basis of archival materials, press materials and primary sources.

Keywords: Communist, party, steppe, religion, atheism, personnel, old rituals, press (press), desert, state farm, collective farm, proletarian, resource, national, mentality, development, resettlement.

Советларнинг маъмурий буйруқбозликка асосланган бошқарув тизими ҳукмронлиги даврида Ўзбекистонда ҳам жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши учун синовдан ўтган мақбул объектив қонуниятлар эътиборга олинмасдан, ишлаб чиқаришнинг экстенсив усулидан кенг фойдаланилди. Жумладан, КПСС МК ва СССР Министрлар Советининг 1946 йил 2 февралда қабул қилган “Ўзбекистон ССРда пахтачиликни ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги махсус қарориди Ўзбекистонда пахта етиштиришни 4- беш йилликда 2,5 баравар кўпайтириш вазифаси қўйилди. Мазкур қарор асосида янги ўзлаштирилган ерларга, шу жумладан Мирзачўлга аҳолини кўчириш ҳаракати янада тезлаштирилди [1]. Шу мақсадда, 1940-йилларнинг иккинчи ярмидан эътиборан вилоятлардан Мирзачўлга аҳолини “ихтиёрий-мажбурий” кўчиришга эътибор янада кучайтирилган эди. Уруш йилларида фронтда

ва фронт ортида фидокорлик билан меҳнат қилган Ўзбекистон халқи зиммасига пахтачиликни янада ривожлантириш учун янги ерларни ўзлаштириш вазифаси юкланди. Кўчирилган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволини яхшилашга доир бир қатор ишлар амалга оширилиб, янги посёлкалар бунёд этилди, кўчиб келганлар уй-жойлар билан таъминлана бошланди. Бироқ, Мирзачўлнинг мураккаб иқлим шароити ва маҳаллий аҳоли менталитети ҳисобга олинмасдан шашма-шошарлик билан қурилган турар-жойларнинг талаб даражасида бўлмаганлиги туфайли ижтимоий муаммолар авж олди ва кадрлар қўнимсизлигига барҳам берилмади.

СССР ҳукумати бошқарувининг сўнгги йилларида иттифоқ миқёсида миллий зиддиятлар билан бир қаторда, ижтимоий-иқтисодий бўҳронларнинг ҳам кучайиб бориши Мирзачўлда яшаган аҳолини ҳам четлаб ўтмади. “Жиззах халқи советлар даврида собиқ Марказ томонидан ўйлаб

чиқарилган “пахта иши”, “Ўзбеклар иши”, “рашидовчилик” деган тухмат ва маломатларга дуч келганини ва буларнинг барчаси оддий, бегуноҳ одамлар елкасига оғир юк бўлиб тушганини бугун ҳам изтироб билан эслаймиз. Айниқса, Ўзбекистонни жуда мураккаб ва оғир йилларда бошқарган, юртимиз шаънига ҳам, ўз номига ҳам гард юктирмасдан ўтган камтарин ва донишманд давлат арбоби, таниқли ёзувчи Шароф Рашидовнинг шахсига нисбатан турли бўхтонлар уюштирилганида ҳам бундай ноҳақликдан юрак-бағри эзилган, лекин унга бош эгмаган Жиззах элининг сабр-бардоши ва матонати олдида таъзим қилсак, арзийди [2].

Аҳолининг кўчиши масаласи мураккаб жараён бўлиб, инсоният қадимги даврлардан бошлаб ўзининг яшаш жойи ва турмуш шароитини яхшилаб олиш учун қулай жой кидириб, бир ҳудуддан иккинчи бир ҳудудга кўчишга ҳаракат қилиб келган. Кўчиш (лотинча migration – кўчиш, жойини ўзгартириш) бирор фуқаро, оила ёки жамоанинг бир жойдан иккинчи бир жойга кўчиб ўтишини ифодалаб, у эркин ва ихтиёрийлик тамойилига асосланган бўлади. Аҳолининг бир жойдан иккинчи жойга кўчиши жараёни доимий ва мавсумий характерга эга бўлиб, бир мамлакат ичида ва бир мамлакатдан бошқа бир мамлакатга кўчиш орқали амалга оширилиши мумкин. “Кўчириш” тушунчаси унда аҳолининг муайян қисмини давлат ҳокимияти органлари томонидан қабул қилинган қарорлар ва бошқа ҳуқуқий меъёрларга асосланган ҳолда амалга оширилади. Унда кўчирилган аҳоли муайян ишлаб чиқариш усули ва муносабатларини ҳаракатга келтирувчи ва тўлдирувчи куч сифатида намоён бўлиб, унинг асосий сабабларидан бири, илгари стихияли тарзда жойлашган ишчи кучлари ва меҳнат ресурсларини ҳудудий жиҳатдан қайта тақсимлаш орқали ишлаб чиқариш кучлари мутаносиблигини сақлаш ҳамда меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишни назарда тутади.

Ўзбекистон ССР Министрлар Совети ва Ўзбекистон КП(б) Марказий Комитетининг 1949 йил 15 апрелда қабул қилинган “Мирзачўл ерларини янада ишга солиш

тадбирлари тўғрисида” ги қарорида янги ташкил этилаётган хўжаликларни ишчи кучи ва малакали мутахассислар билан таъминлаш масаласига алоҳида эътибор янада кучайтирилди.

Шу мақсадда, республикаимизнинг тоғли ва пахтачилик билан шуғулланмайдиган ҳудудларидан кўпроқ аҳоли жалб қилинган. Жумладан, 1948 йили Тошкент вилоятининг Паркент туманидан Мирзачўл ва Бўка районларига 250 хўжалик кўчирилди [3]. Тарғибот-ташвиқот ишлари ҳам ўз самарасини бера бошлади. Масалан, биргина Самарқанд вилоятининг Бахмал қишлоғидан бир гуруҳ кишилар Сирдарё вилоятининг Боёвут совхозига биринчилардан бўлиб кўчиб келишди. Улар ўзлари кўчиб келган совхоз ерларининг тузилиши, экин майдонлари, аҳолининг жойлашуви ва бошқа хусусиятларига қараб “Кийик тепа”, “Каноп”, “Дарвоза қир”, “Қозоқ овул” деган номлар билан аташган. Бу ерга Самарқанд, Тошкент, Фарғона ва бошқа вилоятлардан кўчиб келувчиларнинг сони кўпайиб борган. Улар Кийиктепани текислатиб, ўрнида пахтазор, мевали боғлар бунёд қилишган. 1952 йилда ҳозирги Боёвут 2 совхози ташкил этилди. Орадан 5 йил ўтгач бу совхозга вилоятлардан кўчиб келганлар сони 2 мингга етди. Шу йилларда бу хўжаликка Усмон Юсупов раҳбарлик қилди [4]. Шунинг учун бугунги кунда ҳам Мирзачўлда ташкил этилган посёлкаларда кўчиб келган жойи номи кўпида сақлаб қолинган. Масалан, Андижон совхози, самарқандликлар, форишликлар маҳалласи ва бошқа.

1953 йил охирларидан КПСС МК биринчи котиби ва айни пайтда СССР Министрлар Совети раиси лавозимида ишлаган, объектив сиёсий ва иқтисодий қонуниятлар билан ҳисоблашмасдан волюнтаристик сиёсат олиб борган Н.С. Хрушчев кўрик ва бўз ерларни ўзлаштиришни амалга ошириш масалалари бўйича қуйидаги йўриқларини баён этди: кўрик ерларни ўзлаштириш ҳаётий зарур ишдир. Бундан кейин ҳам янги ерларни ўзлаштириб давлат оборотига киритиш катта иқтисодий фойда келтиради. Лекин ерни ҳайдаб экин экиш энг қийини эмас, бу ерда аҳоли сонини

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

кўпайтириш керак, шундагина кўриқ ерларни ўзлаштириш мумкин [5]. Кўриш мумкинки, вазият қандай бўлмасин, янги ерларда аҳоли сонини кўпайтириш доимо давлатнинг диққат марказида бўлган.

Хукумат кўчириш сиёсатини амалга ошириш жараёнида аҳолини илгари ўзлари мослашган турмуш тарзини ўзгартириб, белгиланган тартиб асосида меҳнат қилиши, жамоатчиликка мослашган ҳолда турмуш кечиришга кўникишларига кўмаклашиш чораларини ҳам кўра бошлади. Жумладан, Ўзбекистоннинг янги ўзлаштирилаётган ерларига кўчиб келиб, колхоз ва совхозларда меҳнат қилаётган оилалар беш йилгача қишлоқ хўжалиги солиғидан озод қилиндилар. Шу ва шунга ўхшаш имтиёзлар туфайли янги ўзлаштирилаётган ерларга кўчиб кетаётган оилаларнинг сони кўпайди, фақат 1966 йилнинг ўзида мамлакатимизда қарийб 37 минг оила кўриқ ва бўз ерларга кўчиб ўтди [6]. Демак аҳолини кўчиришда, моддий қизиқтириш ҳам анча самара берганлигини кўришимиз мумкин.

1947 йилда Ўзбекистоннинг янги ташкил этилган пахтачилик ва ғаллачилик совхозларига 1863 та оила, 1950 – 1952 йиллар мабойнида 3986 оила кўчиб келди. Бироқ янги ўзлаштирилаётган бу ҳудудларда уй-жой қурилиши ва мутахассислар билан таъминлаш суръатлари талаб даражасидан анча орқада қолаётган эди [7].

Тадқиқот материаллари шундан далолат берадики, урушдан кейинги йилларда янги ташкил топаётган совхозларнинг ишчи ва ходимлари уй-жой билан таъминлаш масаласида катта қийинчиликларга дуч келишди. Аввало аҳоли кўчирилиши режа асосида олиб борилмаганлиги туфайли янги қуриб битказилган уй-жойларга нисбатан кўчиб келаётганлар сони бир неча баробар кўп эди. Уй-жойлар қурилишининг чўзилишига қурилиш материалларини етказиб беришда мунтазам узилишлар сабаб бўлган. Бундан ташқари, шошилиш суратда қурилган уйлар тезда таъмирлашга муҳтож бўлиб қолган. “1950 йилда совхозлар ишчилари уй-жой майдони билан бор-йўғи 43% таъминланган эди” [8]. Кўпгина совхозларнинг ишчилари уй-

жой етишмаганлиги сабабли ертўлаларда ёки чайлаларда яшашга мажбур бўлган.

Катта орзу-умидлар билан янги ўзлаштирилаётган ерларга кўчиб келганлар сидқидилдан меҳнат қилдилар. Натижада давлатнинг кўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш ишлари билан боғлиқ бўлган кўплаб харажатлари қопланибгина қолмасдан, балки давлатга 18 млрд сўм соф даромад келтирилди. Бундан ташқари 1949 – 53 йилларда ўрта ҳисобда 300 млрд. сўмлик, 1954 – 58 йилларда эса 400 млрд. сўмдан кўпроқ қишлоқ хўжалик маҳсулотлари тайёрланди [9].

Мирзачўлга аҳолининг кўчирилиши, уларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-маданий ҳаётини яхшилаш бўйича амалга оширилган чора-тадбирларни илмий тадқиқ этиш шуни кўрсатдики, бу сиёсат қишлоқ аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида жиддий ўзгаришлар содир этган ҳодиса бўлиб, у нафақат аҳолининг географик жойлашувига, балки айрим ҳудудларнинг миллий таркиби ва аҳолисининг ижтимоий ва демографик ўзгаришига ҳам жиддий таъсир кўрсатди. Мирзачўл, Қарши, Сурхон-Шеробод, Марказий Фарғона ва Жиззах чўлларининг ўзлаштирилиши ва янги ерларнинг қишлоқ хўжалиги истеъмолига киритилиши кўп жиҳатдан бу ерларга кўчирилган аҳолининг фидокорона меҳнатлари туфайли амалга ошди.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, Мирзачўлга аҳолини кўчириш ҳаракати оммавий тус олган бўлса-да, бу ҳаракат ҳар доим ҳам режа асосида олиб борилмади. Аввало Марказ томонидан Ўзбекистонда олиб борилган махсус ички кўчириш сиёсати жараёнида юртдошларимизнинг юзлаб йиллар давомида яшаб келган жойи, киндик қони тўкилган макони ва қариндош-уруғларидан узоқда яшашга кўникишлари учун зарур шароит яратилмади. Биринчидан, уй-жой ҳамда ижтимоий-иқтисодий, маданий-маиший объектлар қурилишининг суръатлари янги ерларни ўзлаштириш суръатларидан орқада қолди; иккинчидан, шошма-шошарлик билан фойдаланишга топширилган уй-жойлар кўчиб келаётган оилаларни қабул қилиш ва жойлаштириш учун етарли даражада бўлмади; учинчидан, чўл шароити ва маҳаллий аҳоли

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

менталитети ҳисобга олинмасдан қурилган бундай уйлар уларнинг талаблари ва эҳтиёжларига жавоб бермай, кўплаб қийинчиликларни келтириб чиқарди; тўртинчидан, қишлоқ советлари ва хўжаликларнинг кадрлар бўлимлари томонидан кўчириб келтирилган аҳолини мунтазам суратда ҳисобга олиш ва расмийлаштириш ишлари талаб даражасида ташкил этилмади. Булардан ташқари янги кўчириб келтирилган аҳоли ўзлари учун белгиланган имтиёزلардан фойдаланиш йўллари ҳам яхши билмаганликлари туфайли бу масалалар ҳам орқага сурилган. Натижада, кўчиб келганларнинг бир қисми ўз юртига қайтиб кетишган. шунини айтиш

керакки, янги ўзлаштирилган ҳудудлар шароитини билмасдан турли ваъдаларга ишониб кўчиб келган мутахассис кадрларда давлат ва партиёга нисбатан ишончсизлик руҳининг кучайишига сабаб бўлди. Тадқиқ этилаётган даврда Мирзачўлни ўзлаштириш учун кўчиб келган аҳолини уй-жойлар билан таъминлаш борасида қилинган ишларни ҳозирги пайтда мамлакатимизда “Обод қишлоқ” дастури асосида амалга оширилаётган ишлар билан таққослаганда, чўлда яшаган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ва маданий-маърифий ҳаёти қандай аҳволда бўлганлигини англаш қийин эмас.

Адабиётлар рўйхати.

1. ЎзРМДА, 314 – фонд, 1 – рўйхат, 415 – йиғма жилд, 10 – varaқ.
2. Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олий жаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 343 бет.
3. Одилхонов О. Паркент. – Тошкент, 1989. – 46 бет.
4. Убайдуллаев О. Мукофот чорлайди. //Меҳнат ва турмуш, 1971, №12. 4-бет.
5. Хрушчев Н.С. Қишлоқ хўжалигини янада юксалтириш учун резервлардан тўлароқ фойдаланайлик. Совет Иттифоқи Коммунистик партиёси Марказий Комитетининг 1959 йил Декабрь пленумида сўзлаган нутқи, –Тошкент, 1960. – 37 бет.
6. Муллажонов И.Р. Ўзбекистон аҳолисининг миграцион алоқалари. – Тошкент, 1967. – 6 бет.
7. Турсунов С. Қишлоқ аҳолисини уй-жой ва майший шароитларини яхшилаш муаммолари . – Тошкент, 1994. – 13 бет.
8. Ўша муаллиф. – 10 бет.
9. Қориев М. Ишчи ва деҳқонлар иттифоқи – совет давлати қудратининг асоси. Юридик фан. номзоди дисс. – Тошкент, 1960. – 88 бет.